

Maestría en Argumentación Jurídica

Ensayo

“Ley Censo 1983, Alemania”

Catedrático: Doctor Rogelio López Sánchez.

Alumno: Manuel Hernández Cervantes

Los denominados derechos fundamentales, constituyen la norma base de cualquier ordenamiento jurídico, comúnmente plasmados en las Constituciones Estatales o en sus similares, siendo esenciales para que las personas se desarrollen plenamente en sociedad. Por su naturaleza esencial, los Tribunales, tienen la obligación de tutelarlos, garantizando que el Estado, no los vulnere con actos arbitrarios.

A pesar de su importancia, estos derechos no son absolutos y pueden ser restringidos bajo condiciones específicas, ya que mientras algunos bienes jurídicos gozan de una protección total, otros son susceptibles de limitaciones implícitas o explícitas, siempre que éstas no anulen el **núcleo esencial** del derecho.

Así mismo, cualquier restricción descansa en el principio de reserva de ley¹, que exige que los límites a un derecho fundamental provengan de un proceso legislativo formal, dónde haya existido la discusión y votación de los representantes populares, que reflejan la voluntad social, prohibiendo que tales restricciones sean mediante simples reglamentos o disposiciones administrativas.

Ley Censo 1983

La sentencia que hoy nos toca analizar, es una sentencia emblemática del tribunal constitucional federal alemán, fechada a 15 de diciembre de 1983, conocida como la sentencia Censo, siendo uno de los ítems más importantes del siglo pasado en materia de derechos humanos, protección de datos personales y tecnología.

El conflicto surge a raíz del Censo de 1983, en la República Federal de Alemania (cabe señalar que en ese momento de la historia aun existía el muro de Berlín). El Estado pretendía realizar un inventario estadístico masivo, que incluía un censo de población, ocupación de vivienda y lugares de trabajo, miles de ciudadanos presentaron quejas constitucionales alegando que la recopilación masiva de datos, su almacenamiento automatizado y la posibilidad de comparar estos datos con los registros de población locales para corregirlos vulneraban su privacidad. El temor principal era que el procesamiento electrónico moderno permitiría al Estado, crear un perfil de personalidad completo de cada ciudadano.

¹ LOPEZ, R. (2018). EL DERECHO A LA INFORMACIÓN Y DATOS PERSONALES EN MÉXICO: UNA VISIÓN COMPARADA CON EL SISTEMA INTERAMERICANO Y EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS. Dykinson. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18221679>

Cabe señalar que los derechos analizados como vulnerados, por parte del tribunal Alemán, y que a la postre servirían como base de todos los análisis, respecto a procesamiento de datos personales, fueron los consagrados en los artículos 1 párrafo 1 y 2 párrafo 1 de la carta magna Alemana, que consagra el derecho a la dignidad humana y libre desarrollo de la personalidad, el primero se define como el derecho del individuo a ser un sujeto de autodeterminación y no un mero objeto de la acción estatal, así como el segundo relativo a la protección de la esfera privada del individuo. Todo esto bajo el principio de estado de derecho, el cual exige que cualquier intervención estatal en derechos fundamentales tenga una base legal clara y proporcional.

Test de proporcionalidad.

A fin de evaluar si el accionar del Estado, cumple con los principios constitucionales, se debe de realizar un análisis de ponderación², el cual se encuentra dividido en dos etapas, una primera, donde se debe de determinar si el actuar Estatal, impugnado incide en el contenido del derecho en cuestión (núcleo), es decir, si efectivamente limita al derecho fundamental, una vez hecho lo anterior debe decidirse si incide en el ámbito de protección del derecho aludido, si la conclusión es negativa el examen debe terminar en esta etapa, si la conclusión es positiva, debe pasarse a otro nivel de análisis.

En esta segunda fase, debe examinarse si en el caso concreto existe la justificación constitucional, para que el Estado, reduzca o limite la extensión de la protección que otorga inicialmente al derecho, al respecto es necesario tener presente que los derechos y sus respectivos límites operan como principios, de tal manera que las relaciones entre el derecho y límites, encierran una colisión que debe resolverse con ayuda de un método específico, denominado test de proporcionalidad, en este orden de ideas para que las intervenciones que se realizan a algún derecho fundamental, sean constitucionales debe corroborarse lo siguiente:

- A. La intervención Estatal, persiga un fin constitucionalmente válido;
- B. La medida resulte idónea para satisfacer en alguna medida su propósito constitucional;
- C. Existen medidas alternativas igualmente idóneas para lograr dicho fin, pero menos lesivas para el derecho fundamental; y

² “Test de Proporcionalidad. Metodología para analizar medidas legislativas que intervengan con un derecho fundamental” 2016, Suprema Corte de la Nación.

D. El grado de realización del fin perseguido sea mayor al grado de afectación provocado al derecho fundamental por la medida impugnada.

En este contexto si el actuar del Estado, no supera la prueba, el derecho fundamental preservará su contenido inicial, en cambio sí se limita el derecho de manera injustificada ya sea el contenido definitivo o resultante del derecho, será reducido el contenido inicial del mismo.

Ahora bien toca analizar estos conceptos a la luz de la sentencia en comento, a principio de cuentas es adecuado partir del contexto de la Alemania de la posguerra, en aquel periodo la recolección de datos sobre edad, sexo y religión, despertó una desconfianza profunda de la ciudadanía por el riesgo de discriminación y el recuerdo del control estatal autoritario, esta preocupación sentó las bases para el escrutinio constitucional, sobre el tratamiento de la información, reconociendo que la vulnerabilidad de estos datos exigía una protección reforzada frente a las facultades de recolección del Estado, pues el ciudadano al sentirse observado podría cohibirse, impidiendo su desarrollo en la sociedad, a manera de comentario, este reclamo me hizo recordar las páginas del libro de 1984, de George Orwell, quien describe un distopia, que a medida que avanzan las décadas, se hace más palpable, el ciudadano se siente observado por un gran ojo que todo le ve y restringe su libre desarrollo en la sociedad.

Respecto al fin constitucionalmente legítimo y la idoneidad de la medida, resulta evidente que la realización de un censo es indispensable para la estructura de una nación moderna. El Estado, requiere datos precisos para planificar de forma racional políticas públicas en materias críticas como salud y educación. Ergo, el censo se consideró una herramienta idónea, pues para generar un mapeo estadístico certero, era imprescindible se basará en la realidad demográfica Teutona.

En cuanto al juicio de necesidad, el tribunal evaluó si existiera alternativas menos lesivas, como los muestreos. Sin embargo, se determinó que los métodos estadísticos previos y los mapeos parciales, no ofrecían la exactitud necesaria para los fines Estatales, presentando errores que lo hacían poco confiables. Ante la evolución tecnológica de la época el censo total se presentó como la medida necesaria para obtener una base de datos fidedigna, al no existir otro mecanismo que cumpliera con el mismo nivel de precisión informativa para la gestión pública.

Por lo que atañe al apartado de la proporcionalidad, es aquí donde se irrumpe el análisis, pues concluye que sí es constitucionalmente válido la recolección de estos datos sensibles de la ciudadanía, a fin de ayudar la estructuración del Estado, situando el bien colectivo, sobre la individualidad, empero, la ley no daba salvaguardas para fijar los límites, es decir, respecto al tratamiento que se le pudiese dar a la información proporcionada, pues no garantizaba el anonimato de la información así como prohibía su uso para fines distintos a los estrictamente estadísticos. Al no existir un equilibrio entre el beneficio de la recolección y el riesgo de un uso indebido de los datos el tribunal, concluyó que la medida era desproporcionada violentando así el derecho fundamental de la autodeterminación informativa, resolviendo suspender el Censo, hasta en tanto se asegurara los límites de uso de los datos personales, lo cual evidentemente fue la determinación adecuada para el caso concreto.

Conclusión

Una constante en el presente curso de doctrina de la argumentación ha sido que no todos los conflictos se pueden resolver realizando una subsunción, entre la norma y el hecho, y más aun cuando existe una colisión de derechos constitucionalmente protegidos, donde no se puede resolver mediante un análisis cuantitativo de factores, y le corresponde al juzgador, mediante un método debidamente estructurado, determinar cuál de estos derechos debe prevalecer sobre el otro.

La ponderación es un método o herramienta jurídica, que nos permite primeramente situar los derechos en pugna, en un nivel horizontal, encontrando el contexto actual al momento de resolver su conflicto, permitiéndonos analizar el núcleo de cada uno de estos, y una vez precisado, determinar si el acto Estatal, cumple con los conceptos de idoneidad, necesidad y proporcionalidad, que nos ayudaran a determinar la eficacia del actuar Estatal, respecto los objetivos constitucionalmente válidos, pues si no se cumple con la finalidad, evidentemente se debe de desestimar el acto de autoridad, siempre bajo la directriz de que el detrimento al derecho, sea proporcional a la medida materializada.

Siendo que en el caso en cuestión, fue muy claro el Tribunal, el bien colectivo claro que esta por encima del individual, pero deben de estar perfectamente claro y delimitado, los límites y efectos de las medidas, supuestos que resultan torales en este tipo de análisis donde los derechos de los ciudadanos se ven afectados a fin de segura el sano desarrollo de un Estado de Derecho.

Bibliografía

- LOPEZ, R. (2018). EL DERECHO A LA INFORMACIÓN Y DATOS PERSONALES EN MÉXICO: UNA VISIÓN COMPARADA CON EL SISTEMA INTERAMERICANO Y EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS. Dykinson. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18221679>.
- <https://elmundojuridico.com/wp-content/uploads/2022/02/SENTENCIA-DE-15-DE-DICIEMBRE-DE-1983.-LEY-DE-CENSO.pdf>
- “Test de Proporcionalidad. Metodología para analizar medidas legislativas que intervengan con un derecho fundamental” 2016, Suprema Corte de la Nación.